

Sosialisasi dan Edukasi Cinta Bahasa Indonesia Pada Siswa di SMP Negeri 2 Konawe

Iinfantri Wahid^{1*}, Anas², Alan³, Edy Basri⁴, Hartati⁵, Nikita Yang Pratiwi⁶, Herdiansyah⁷

¹⁻⁷Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lakidende

Email Korespondensi: ^{1*} iinfantri87@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

08 Juni 2023

Diterima:

15 Juni 2023

Diterbitkan:

20 Juni 2023

Kata Kunci:

Sosialisasi,

Edukasi,

Bahasa Indonesia

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan pendidikan manusia dan masyarakat akan maju dan berkembang. Sebab melalui pendidikan manusia akan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan manusia harus melakukan proses sosialisasi dan komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan oleh manusia adalah bahasa. Bahasa telah diperdengarkan dan dipeoleh manusia sejak ia lahir, bahkan dari dalam kandungan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa Seluruh peserta dalam kegiatan sosialisai dan edukasi cinta bahasa Indonesia sangat aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat mendapat dukungan yang penuh dari pimpinan kepala sekolah, guru-guru, staf di SMP Negeri 2 Konawe.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan pendidikan manusia dan masyarakat akan maju dan berkembang. Sebab melalui pendidikan manusia akan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan manusia harus melakukan proses sosialisasi dan komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan oleh manusia adalah bahasa. Bahasa telah diperdengarkan dan dipeoleh manusia sejak ia lahir, bahkan dari dalam kandungan.

Masyarakat Indonesia memiliki bahasa persatuan sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang seyogyanya semua masyarakat Indonesia pada semua level usia dari yang muda sampai yang tua harus bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia berpeluang besar dalam mempromosikan bahasa Indonesia dikancah internasional agar bahasa Indonesia bisa dikenal dan bahkan bisa digunakan secara fasih oleh masyarakat dunia, melalui berbagai macam promosi kegiatan, khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata.

Masuknya berbagai bahasa dari berbagai Negara di Indonesia merupakan salah satu wujud dari era globalisasi yang semakin maju dan pesat, bukan saja bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Korea, Jepang, Prancis, Mandarin juga merambah masuk ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang haru senantiasa dilafalkan dan diperdengarkan oleh masyarakat Indonesia mulai dari kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan yaitu sekolah termasuk tingkat SMP merupakan salah satu ladang yang memiliki potensi besar untuk senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua sumber daya manusia yang ada dalam institusi pendidikan tersebut, khususnya para siswa, karena mereka adalah pemegang tongkat estapet keberlanjutan sosialisasi ke genrasi selanjutnya dimasa yang akan datang.

Untuk itu perlu karanya dilakukan sebuah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa di SMP NEGERI 2 KONAWE, kegiatan yang mengangkat tema tentang cinta bahasa Indonesia, sebagai wujud dari tridarma perguruan tinggi yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan edukasi dengan menghadirkan beberapa dosen pengajar bahasa Indonesia sebagai narasumber dengan rincian kegiatan

1. Sosialisasi yaitu Menjelaskan kepada para peserta kegiatan mengenai kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan
2. Edukasi yaitu Nara sumber Menampilkan materi melalui slide power point dan menjelaskan materi secara terperinci tentang cinta bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan

Adapun sasaran kegiatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para siswa di SMP NEGERI 2 KONAWE, sasaran ini dipilih karena dengan pertimbangan jarak lokasi tempat pengabdian dengan lokasi Universitas tidak terlalu jauh, serta SMP NEGERI 2 WAWOTOBI jarang sekali tersentuh oleh kegiatan pengabdian dari Universitas di Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan Sosialisasi

Persiapan kegiatan sosialisasi dan edukasi cinta terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan cara menentukan lokasi kegiatan sosialisasi yang tepat sasaran, setelah melakukan diskusi internal dengan seluruh anggota pengabdian maka ditetapkanlah SMP Negeri 2 Konawe sebagai lokasi pengabdian, mengingat di sekolah tersebut memiliki lebih dari 1 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia serta siswanya yang memadai jumlahnya untuk dijadikan sasaran dalam kegiatan pengabdian. Setelah penetapan lokasi pengabdian, selanjutnya adalah membuat surat resmi kegiatan yang ditujukan untuk pimpinan SMP Negeri 2 Konawe, dengan tujuan untuk meminta izin secara resmi agar kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan di SMP N 2 Konawe. Berdasarkan surat tersebut kepala sekolah SMP Negeri 2 Konawe memberikan izin untuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan edukasi cinta bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Konawe.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “sosialisasi dan edukasi cinta bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Konawe” telah dilaksanakan pada Hari Rabu 17 Mei 2023 dari pukul 09.00 – 12.00. Kegiatan diikuti oleh 18 orang guru di SMP Negeri 2 Konawe (Daftar hadir terlampir). Secara umum kegiatan sosialisasi dijelaskan melalui penjelasan materi yang telah dibuat dalam bentuk power point, serta print out materi dibagikan kepada seluruh peserta. Selama proses kegiatan sosialisasi dan edukasi berlangsung seluruh peserta sangat antusias dalam menerima materi dari nara sumber, karena setelah pemaparan materi dari nara sumber, hampir semua peserta kegiatan juga terlibat dalam kegiatan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi tentang Edukasi

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi tentang Edukasi

Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi tentang Edukasi

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi tentang Edukasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa Seluruh peserta dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi cinta bahasa Indonesia sangat aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat mendapat dukungan yang penuh dari pimpinan kepala sekolah, guru-guru, staf di SMP Negeri 2 Konawe.

Referensi

- Arif Sardiman. 2011. *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Algensindo.. 2011. *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Djiwandono, M Soemardi, 1996. *Tes Bahasa Dalam Pengajaran*. Bandung: ITB
- Hamalik, O. 2013. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mudhofir. 2008. *Pengaruh Media Informasi terhadap Masyarakat dalam Kaitannya dengan Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jurnal Pengembangan Humaniora,
- Muhammad, 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Arruz Media
- Rahardi, R Kunjana, 2009. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya: Penerbit Erlangga
- Sanjaya, Wina, Dr, Mpd .2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*. Bandung : Kencana Prenada Media Group
- Suhardi dan sunarti, 2007. *Sosiologi*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Zakiah Darajat. 2009. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.